

YAPONIYA DAVLAT XIZMATI TIZIMI VA KADRLAR SIYOSATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538926>

Toxirov Sherzodbek Shuxrat o'g'li.

Mirzo Ulug'beknomidagi

O'zbekiston Milliy Universiteti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada muallif Yaponiya davlati 2-jahon urushidan keyingi bo'lgan davrda "davlat xizmati" shakllanganligi haqida so'z yuritadi.*

Kalit so'zlar: *Yaponiya, Konstitutsiya, davlat xizmatchisi, xizmat, kadrlar, siyosat, axborot, innovatsiya, fuqarolar,*

Yaponiya kichik davlat. Aholi zichligi yuqori. Resurslar cheklangan. Tabiiy ofatlar xavf tuyg'usini keltirib chiqaradi. Shuning uchun yaponlar milliy birlik zarurligini juda yaxshi his qiladilar. Ular o'zlarining yashashlari birdamlik va ijtimoiy jipslikka bog'liqligini to'liq tushunadilar. Yaponiya jamiyati bir hil va kollektivizm ruhi bilan sug'orilgan. Yaponlar har doim guruhlar bo'yicha o'ylashadi. Inson o'zini, eng avvalo, guruh a'zosi sifatida, o'zining individualligini esa - butunning bir qismining individualligi sifatida biladi. Yapon menejmentining asosiy printsiplari E. Mayoning tadqiqotlari bilan mos keladi, u mehnatni guruh faoliyati ekanligini ko'rsatdi.

Yapon boshqaruv usullari Yevropa va Amerikadan tubdan farq qiladi. Bu yaponlar samaraliroq boshqaradi degani emas. Aksincha, aytish mumkinki, yapon va Yevropa boshqaruvining asosiy tamoyillari turli tekisliklarda yotadi, kesishish nuqtalari juda kam. Yapon boshqaruv usuli bilan Yevropa va Amerikaning aksariyat mamlakatlarida qo'llaniladigan usullar o'rtasidagi farq nima? Avvalo, uning yo'nalishi: Yaponiyada menejmentning asosiy predmeti - mehnat resurslari. Yapon menejerining oldiga qo'ygan maqsadi korxonalar samaradorligini oshirish, asosan xodimlarning mehnat unumdorligini oshirishdir. Shu bilan birga, Evropa va Amerika menejmentida asosiy maqsad foydani maksimal darajada oshirish, ya'ni eng kam harakat bilan eng katta foyda olishdir.

Yaponiya o'ziga xos mentalitetga ega, hayot va mehnatga o'zgacha munosabatda bo'lgan noyob mamlakatdir. Yaponiyada kadrlar siyosatining asoslarini belgilovchi uchta asosiy jihat mavjud :

1 "To'liq ishtirok etish" : bu kontseptsiya ishchilar oldida mehnat jarayonining ulkan obro'sini tasdiqlovchi bir qator institutlarni qamrab oladi. "To'liq jalb qilish" ham Yaponiya korxonalarida brigadaviy mehnat usullarining ustunligiga mos

keladi. Butun jamoaning fidokorona mehnati, uning har bir a'zosi izsiz tarqab ketishi kerak bo'lgan har doim vatanparvarlik burchi, ishlab chiqarish maqsadlariga erishishning eng yaxshi vositasi hisoblangan.

2 "Ishonch": bu kontseptsiya xodimlarning kompaniya muvaffaqiyatiga qo'shgan har qanday hissasi, uning gullab-yashnashi yo'lida qilingan har qanday qurbonlik, ertami-kechmi u yoki bu shaklda mukofotlanishiga qat'iy ishonchini tavsiflaydi. Yaponiyada "umr bo'yi bandlik" va ish staji bo'yicha to'lash tizimlari keng tarqaldi: birinchisining asosiy motivatsion roli - bozor o'zgarishi va boshqa omillardan qat'i nazar, barqaror bandlikni kafolatlash, ikkinchisi - uzoq muddatli ish haqini oshirishni kafolatlash. firmaga sodiqlik.

3 "Hissiy yaqinlik" : bu atama bir qator yapon menejmenti nazariyotchilari va amaliyotchilarining mehnat jamoasi ichidagi rasmiy va shaxsiy bo'linishlarni zararli ta'sirlardan himoya qilish uchun izsiz yo'q qilish to'g'risidagi bayonotlarining mohiyatini juda aniq aks ettiradi. stressli, ziddiyatli vaziyatlar. Aslida, yapon firmalari xodimlarining "hissiy yaqinligi" qat'iy sanoat intizomi bilan birga kelgan avtokratiya, bir tomondan ikkala guruhning ichki bo'linishi va ochiqlik o'rtasidagi juda beqaror muvozanatni mohirona saqlash orqali erishiladi. "yuqori" ni "pastki" bilan bog'laydigan va boshqa tomondan alohida olingan ushbu guruhlarning tuzilmalariga kirib boradigan aloqa kanallari.

Menejment bo'yicha yapon mutaxassisi Xideki Yoshixaraning fikricha, yapon kadrlarini boshqarishning oltita xarakterli xususiyati mavjud .

1. Ish xavfsizligi va ishonch muhitini yaratish.

Bunday kafolatlar ishchi kuchi barqarorligiga olib keladi va kadrlar almashinuvini kamaytiradi. Barqarorlik ishchilar va xizmatchilar uchun rag'bat bo'lib xizmat qiladi, u korporativ hamjamiyat hissini kuchaytiradi, oddiy xodimlarning boshqaruv bilan munosabatlarini uyg'unlashtiradi.

2. Korporatsiyaning ommabopligi va qadriyatlarini. Boshqaruvning barcha darajalari

va ishchilar firma siyosati va faoliyati to'g'risida umumiy ma'lumot bazasini baham ko'rishni boshlaganda, ishtirok etish va umumiy mas'uliyat muhiti rivojlanadi, bu aloqani yaxshilaydi va samaradorlikni oshiradi .

3. Axborotga asoslangan boshqaruv .

Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi va mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlarini oshirish uchun ma'lumotlarni to'plash va ulardan tizimli foydalanish alohida ahamiyatga ega.

4. Sifatga yo'naltirilgan boshqaruv.

Yaponiya korxonalaridagi firma va boshqaruv kompaniyalari prezidentlari ko'pincha sifat nazorati zarurligi haqida gapiradilar. Ishlab chiqarish jarayonini boshqarishdaularning asosiy tashvishi aniq sifatli ma'lumotlarni olishdir.

5. Ishlab chiqarishda menejmentning doimiy ishtirok etishi.

Qiyinchiliklarni tezda bartaraf etish vayuzaga kelgan muammolarni hal qilishga yordam berish uchun yaponlar ko'pincha boshqaruv xodimlarini ishlab chiqarish binolariga joylashtiradilar. Har bir muammoni hal qilishda kichik innovatsiyalar kiritiladi, natijada qo'shimchainnovatsiyalar to'planadi.

6. Tozalik va tartibni saqlash.

Yapon tovarlarining yuqori sifati uchun muhim omillardan biri ishlab chiqarishdagi tozalik va tartibdir. Yaponiya biznes rahbarlarimahsulot sifati kafolati bo'lib xizmat qiladigan va tozalik va tartib orqali hosildorlikni oshirishi mumkin bo'lgan tartibni o'rnatishga harakat qilmoqda. Umuman olganda, Yaponiya menejmenti insoniy munosabatlarni yaxshilashga urg'u berish bilan ajralib turadi: izchillik, guruhga yo'naltirilganlik, xodimlarning ma'naviyati, bandlik barqarorligi, ishchilar va menejerlar o'rtasidagi munosabatlarni uyg'unlashtirish.

Yaponiyada mukammal, yaxshi o'qitilgan va buzilmaydigan davlat xizmati mavjud bo'lib, u Yaponiyani gullab-yashnagan mamlakatga aylantirishda juda muhim, hatto namunali bo'lmasa ham, rol o'ynaydi.

Yaponiyada "davlat xizmatchisi" tushunchasiga nafaqat so'zning to'g'ri ma'nosidagi mansabdor shaxslarni, balki davlat korxonalarida ishlaydigan shaxslarni, davlat temir yo'llari xodimlarini, televidenie xodimlarini, davlat maktablari, harbiy xizmatchilarni ham kiritish odat tusiga kirgan. "o'z-o'zini mudofaa kuchlari" ning politsiya xodimlari 2. Yaponiya Konstitutsiyasi davlat xizmatchilarining mavqeini "jamiyatning biron bir qismining emas, balki jamiyatning xizmatkori" sifatida belgilab berdi (15-modda). Ya'ni, davlat xizmatchisi jamoat ongida imperatorning shaxsiy xizmatkori sifatida qabul qilinmaydi, balki butun jamiyatning xizmatkori sifatida qabul qilinadi. Davlat xizmati sohasidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Kadrlar masalalari bo'yicha kengash (Kadrlar masalalari palatasi, Milliy kadrlar boshqarmasi) zimmasiga yuklanadi. Kengash parlamentning ikkala palatasi roziligi bilan Vazirlar Mahkamasi tomonidan tayinlanadigan va imperator tomonidan tasdiqlanadigan uchta a'zodan iborat. Kengash a'zolarining vakolat muddati — to'rt yil, qayta tayinlanish imkoniyati bilan, lekin yana ikki muddatdan ko'p bo'lmasligi kerak. Vazirlar Mahkamasini tayinlash bo'yicha kengash a'zolaridan biri raislik qiladi. Kengash kadrlar masalalari bo'yicha Parlament, Vazirlar Mahkamasi va alohida vazirliklarga tavsiyalar beradigan organ sifatida ishlaydi.. Kengashning

boshqa vakolatlari qatoriga o'z vakolatlari doirasida davlat xizmati masalalari bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlarni e'lon qilish, davlat xizmatchilari ustidan berilgan shikoyatlarni ko'rib chiqish, tanlov imtihonlarini tashkil etish va o'tkazish kiradi. Kadrlar masalalari bo'yicha kengashga yuklangan funksiyalar uning apparati faoliyati orqali amalga oshiriladi, unga Kengash a'zolari tomonidan tayinlanadigan rahbar rahbarlik qiladi. Kengash apparati tarkibiga beshta bo'lim (ishlar, xodimlarni ishga qabul qilish va ulardan foydalanish, shikoyatlar, xodimlar mehnatiga haq to'lash, xodimlar bilan ishlash) va sakkizta mahalliy byuro 4 kiradi . Davlat xizmatini huquqiy tartibga solishning asosiy manbai 1947 yildagi "Davlat xizmatchilari to'g'risida" gi qonun hisoblanadi. Ushbu huquqiy hujjat davlat xizmatchilari faoliyati bilan bog'liq asosiy qoidalarni, shuningdek, Yaponiya davlat xizmatining xususiyatlarini tartibga soladi. Menimcha, eng qiziqarli va g'ayrioddiylari ushbu Qonunning quyidagi qoidalaridir. Davlat xizmatchisini o'z xizmat vazifalaridan tashqari boshqa ishlarni bajarishga majburlashning mumkin emasligi Yaponiya qonunchiligida San'atda mustahkamlangan. 105-modda: Xodim zimmasiga qonun hujjatlari, qonun hujjatlari, qoidalar va farmoyishlarga asoslangan xizmat vazifalarini bajarishdan boshqa majburiyat yuklanmaydi .

SHIKOYAT TIZIMI.

Yaponiyada davlat xizmatchilarining huquqlari buzilgan hollarda shikoyat qilish tizimi juda yaxshi rivojlangan . Shunday qilib, davlat xizmatchisi yuqori turuvchi ma'muriyat rahbarlariga, shuningdek, Shtab kengashiga o'ziga nisbatan ko'rilgan choralar yuzasidan "bo'ysunmaslik" bayonnomasini yuborish orqali qayta tiklash to'g'risida ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Ariza e'tiroz bildirilgan harakat to'g'risida yozma bildirishnoma (tasdiqlash) olingan kundan boshlab 60 kun ichida beriladi. Bunday bayonot bergan davlat xizmatchisi og'zaki muhokamada shaxsan ishtirok etishi yoki unda ishtirok etish uchun o'z advokatini yuborishi mumkin; guvohlar, hujjatlar va dalillarni taqdim etishga haqli. "Mos kelmaslik" to'g'risidagi ariza bo'yicha ish yuritish tartibi uzoq vaqt talab etadi va eng muhimi, katta moddiy xarajatlarni talab qiladi (advokat uchun, materiallar va hujjatlarni tayyorlash uchun va hokazo).

Shunday qilib, Yaponiyaning xodimlarni boshqarish tajribasini o'rganib chiqib, biz ushbu tizim juda o'ziga xos va boshqa xodimlarni boshqarish tizimiga juda oz o'xshash degan xulosaga kelishimiz mumkin. Yaponlar, ayniqsa, ularga qiyin topshiriq berilganda, yevropaliklarga qaraganda bir guruh sifatida samaraliroq ishlaydi. Hatto Yaponiyada qaror qabul qilish ham guruh konsensus asosida amalga oshiriladi. Aytish mumkinki, Yaponiya paradokslar mamlakati. Bu erda ular shaxsni alohida shaxs sifatida rad etadilar, lekin hammaning fikriga hurmat

ko'rsatadilar. Shu bilan birga, yaponlar uchun oila mavjudlik shaklidir. Etarli darajada qattiq vertikal ierarxiya bilan rahbari "ilohiylashtirish" yo'q - u "qo'llash mumkin". Yaponlar u yoki bu odam egallagan joyga emas, balki hayotda qilgan ishlariga, tajribasiga hurmat ko'rsatadilar. Yaponlar intizomli, guruh manfaatlarini o'ylaydi va umumiy manfaatlarga erishish uchun favqulodda harakatlarga qodir. Yaponlar maqsadli odamlardir. Ular o'zlarini cheksiz mukammallashtirishni xohlashadi. Ular bu maqsad uchun ko'p mehnat qilishga tayyor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1 Ilyshev A. Tokio meriyasida imtihon // Kadrlar xizmati. 2001 yil.

2 Irxin Yu. Davlat xizmatchilarining kasbiy vakolatlarini shakllantirishda axloqiy me'yorlar va kodekslarning roli (Yaponiya tajribasi) .

Internet man'balari

1 Kun .uz

2 Wikipediya.

